

Contribución del grado de cualificación de los docentes sobre la empleabilidad en las economías africanas, mediante la estimación econométrica del método generalizado de momentos, 2016-2020

Contribution of teachers' qualification level on employability in African economies, through econometric estimation of the generalized method of moments, 2016-2020

Jessica Sosa Carpio

Universidad César Vallejo

<https://orcid.org/0000-0002-9382-5655>

María Claudia Alicia García Febres

Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle

<https://orcid.org/0000-0001-7890-1798>

Olga Maribel Paredes Montoya

Universidad San Ignacio de Loyola

<https://orcid.org/0000-0001-5431-9859>

✉ jessicasosa-peru@hotmail.com

RESUMEN

Tanto la educación como su oferta de calidad se vinculan de forma estrecha con la empleabilidad y productividad laboral. El objetivo del presente estudio fue analizar la contribución del nivel de cualificación de los docentes sobre la variable de empleabilidad en las economías africanas, para el período 2016-2020. En relación a la metodología, se realizó un análisis cuantitativo de los datos a través del Método Generalizado de

Momentos en diferencias, dos etapas y con corrección de errores estándar. En base a los resultados, se pudo determinar la existencia de una relación negativa, inversa y significativa entre el grado de cualificación de los docentes sobre la tasa de desempleo; por consiguiente, se pudo concluir que un mayor nivel de cualificación del personal docente tiene una contribución directa sobre el incremento en los niveles de empleabilidad para el sector empresarial africano. A través de los resultados del Test de Hansen (P-valor = 0.540), se comprobó la validez en la especificidad del modelo en términos de utilización de instrumentos. En base a las pruebas de autocorrelación de primer (P-valor = 0.009) y segundo orden (P-valor = 0.148), se pudo comprobar la validez en la consistencia de los estimadores econométricos del Método Generalizados de Momentos en diferencias, dos etapas y con errores estándar corregidos.

Palabras clave:

Autocorrelación, Cualificación de los docentes,
Desempleo, Empleabilidad, Método Generalizado de
Momentos

ABSTRACT

Both education and its quality supply are closely linked to employability and labor productivity. The aim of the present study was to analyze the contribution of the level of teacher qualification on the employability variable in African economies, for the period 2016-2020. Regarding the methodology, a quantitative analysis of the data was conducted through the Generalized Method of Moments in Differences, two stages and with standard error correction. Based on the results, it was possible to determine the existence of a negative, inverse and significant relationship between the degree of qualification of teachers on the unemployment rate; therefore, it could be concluded that a higher level of qualification of teachers has a direct contribution on the increase in the levels of employability for the African business sector. Through the results of Hansen's Test (P-value = 0.540), the validity in the specificity of the model in terms of instrument utilization was tested. Based on the first (P-value = 0.009) and second order (P-value = 0.148) autocorrelation tests, the validity of the consistency

of the Generalized Method of Moments econometric estimators in differences, two stages and with corrected standard errors was tested.

Keywords:

Autocorrelation, Teacher qualifications,
Unemployment, Employability, Generalized Method
of Moments.

INTRODUCCIÓN

En primer lugar, la educación y el capital humano se han constituido en factores determinantes del proceso de desarrollo de las actividades empresariales; en particular, estos aspectos tienen implicancias directas sobre las variables de productividad laboral y el crecimiento económico. En estrecha correspondencia con la aseveración anterior, existe también una relación directa entre las habilidades cognitivas y los ingresos laborales, y por consiguiente en el crecimiento económico. Para el contexto de la innovación tecnológica y la globalización, se han incrementado las exigencias del mercado laboral en materia del desarrollo de capacidades y habilidades (Portafolio, 2022). Respecto a la información previa, es importante precisar que el incremento del capital humano se constituye en uno de los principales instrumentos para la consecución de mejoras en los resultados laborales; en efecto, los jóvenes que quieran formar parte de la Población Económicamente Activa (PEA) ocupada y por consiguiente, pertenecer al mercado laboral, requieren de adquirir habilidades tanto cognitivas como socioemocionales (Franco & Ñopo, 2018).

En términos de la empleabilidad de la población joven, la decisión de permanecer en el sistema educativo o insertarse al mercado laboral es más compleja y dificultosa en el contexto de las economías en desarrollo, en comparación con los países desarrollados. En la mayoría de los casos, el hecho de que los jóvenes opten por conseguir un puesto de trabajo y descuidar en alguna medida su nivel educativo, se puede explicar por las necesidades económicas que puedan reportarse. En contraste, la decisión de seguir perteneciendo al sistema educativo y postergar su inserción en el mercado laboral, presupone que los jóvenes puedan tener mayores niveles de empleabilidad y que por consiguiente, tengan mayores probabilidades de encontrar un adecuado puesto de

trabajo a futuro. Respecto a la premisa anterior, el contexto macroeconómico juega un rol importante en la toma de decisiones respecto a la incorporación al mercado laboral; los jóvenes pueden optar por continuar con sus estudios, si consideran que existen mayores oportunidades de trabajo, específicamente aquellas labores que demandan mayor mano de obra calificada (García, 2020).

En términos estadísticos, existen diferencias entre regiones si se analizan las cifras correspondientes a la participación laboral de los jóvenes entre 15 y 19 años; en aquellas regiones en donde esta población decida continuar con sus estudios, esta cifra es menor que el promedio mundial. En contraparte, para el caso de los países en donde el contexto económico no sea el adecuado, la población joven tendrá que abandonar sus estudios e intentar conseguir un puesto de trabajo, sea o no formal. Para el año 2017, la participación laboral de la población joven en las regiones del África Subsahariana (45.2%), y Asia Sudoriental y el Pacífico (32.6%) es mayor en comparación con los datos promedio a nivel mundial; en el caso de la región de América Latina y el Caribe, más del 10% de los jóvenes estudian y trabajan a la vez. Por consiguiente, este escenario significa que un considerable porcentaje de los jóvenes no cuenta con un adecuado nivel de competencias, lo cual se materializa en los resultados de la prueba PISA, en donde se evidencian los problemas en torno a las competencias básicas en los jóvenes. De igual modo, este contexto genera que las organizaciones no tengan la mano de obra calificada que se requiere para la realización de ciertas tareas (García, 2020).

Respecto a las oportunidades laborales que puedan tener los adolescentes y los jóvenes, resulta de suma importancia la implementación de pasantías dirigidas para los estudiantes de secundaria; ya que entre los principales beneficios de estos programas se destaca el desarrollo de las habilidades que posibilitan una transición más fácil de la escuela al entorno laboral. De igual manera, estas estrategias contribuirán en gran medida a que los estudiantes puedan culminar con sus estudios secundarios, ya que en su correspondiente entorno laboral estos jóvenes podrán conocer sobre el grado de valoración que las empresas le otorgan a la formación secundaria. Frente a este escenario, los estudiantes valorarán aún más la educación que reciben en su etapa escolar, y por consiguiente, tendrán mayores incentivos para la culminación de sus estudios secundarios (Ber & Biber, 2018).

En estrecha concordancia con la premisa anterior, la intervención de las autoridades gubernamentales resulta fundamental en términos de las políticas orientadas a la reducción de las tasas de desempleo en las diferentes regiones, como es el caso de América Latina. En particular, una de las iniciativas más destacadas en torno a la

búsqueda de un nexo estrecho entre la escuela y el mercado laboral, es la normativa de la Lei da Aprendizagem, mediante la cual se realiza la promoción de estrategias que contribuyan al desarrollo y mejoramiento de las competencias y habilidades que los estudiantes requieren para acceder a mayores y mejores oportunidades laborales (Ber & Biber, 2018).

En términos específicos, la ley en cuestión determina que la totalidad de las medianas y grandes empresas tengan entre 5% y 15% de trabajadores cuyas edades varíen entre 14 y 24 años, como parte de su fuerza laboral. Respecto a la información anterior, producto de la ejecución de dicha estrategia ambas partes resultan beneficiadas, ya que los jóvenes cuentan con un nuevo mecanismo de inserción al mercado laboral y las empresas no solo reciben un incentivo fiscal, sino también la posibilidad de contar con capital humano que pueda tener un potencial a desarrollar en el largo plazo. De igual manera, es importante precisar que este tipo de proyectos tiene implicancias directas sobre la construcción de un vínculo estrecho entre el ámbito de las escuelas y el mercado de trabajo (Ber & Biber, 2018).

Las tendencias futuras respecto a los requerimientos del mercado laboral han contribuido de forma directa al planteamiento no solo respecto a la adquisición de nuevas habilidades, sino también sobre la necesidad de un proceso de configuración de un nuevo entorno educativo. Respecto al primer aspecto, se resalta el enfoque de la educación basada en competencias y la formación de habilidades que se requieran para labores específicas; en particular, se destaca la importancia sobre los procesos de medición y comprensión sobre aquellas capacidades interpersonales y de pensamiento complejo, como es el caso de las habilidades blandas (Deegan & Martin, 2018; Guijosa, 2018). En este sentido, la generación y el perfeccionamiento de determinados modelos de enseñanza, tendrán una contribución directa sobre el desarrollo de estas capacidades; además, la utilización de ciertas herramientas como la inteligencia artificial y el análisis de datos puede facilitar la realización del proceso en cuestión (Bitar, 2019; Deegan & Martin, 2018; Guijosa, 2018).

Respecto a la necesidad de un proceso de creación y estructuración de un nuevo ecosistema educativo, el papel de los docentes y su nivel de dinamismo en el proceso pedagógico resultan de suma importancia para este contexto en particular; en efecto, se requiere que la modificación de los modelos de enseñanza se pueda materializar en el proceso de transición de un enfoque basado en la transferencia de conocimientos (auditorio) hacia un enfoque vinculado a la existencia de un entorno colaborativo (laboratorio). En estrecha correspondencia con la premisa anterior, se necesita que el proceso educativo sea desarrollado en un escenario en donde la exploración sea

encaminada por un determinado estudiante pueda tener un rol muy importante para el desarrollo de los conocimientos y habilidades que son requeridos por el nuevo entorno laboral. En efecto, se requiere que los modelos de enseñanza puedan adoptar los nuevos enfoques como el proceso de aprendizaje basado en el trabajo; en este escenario, se necesita que se realice un trabajo en conjunto con los empleadores respecto a la realización de ciertas tareas laborales que posibiliten el desarrollo de habilidades demandadas en un ámbito profesional en particular (Deegan & Martin, 2018; Guijosa, 2018).

Respecto a la aseveración anterior, la configuración de un nuevo ecosistema pedagógico requiere de la ejecución de capacitaciones al personal docente, con la finalidad de que no solo adquieran capacidades cognitivas, interpersonales y habilidades de instrucción, sino también de que puedan ser dotados de la orientación necesaria para que este personal pueda interactuar con los empleadores. De igual manera, resulta de suma importancia el desarrollo de investigaciones que puedan abordar los tópicos vinculados a la enseñanza de nuevas habilidades a través de un modelo de enseñanza dinámico y acorde con las nuevas demandas del entorno laboral. En este contexto, el trabajo conjunto entre los agentes del sector empresarial y el personal docente de las instituciones educativas se constituye en un elemento clave para la transformación del ecosistema pedagógico (Deegan & Martin, 2018; Guijosa, 2018).

En función a la problemática respecto a la situación laboral de la población joven y la importancia de la oferta de una educación de calidad respecto a la empleabilidad, el objetivo central del presente estudio fue analizar la contribución del grado de cualificación del personal docente sobre la variable de empleabilidad en las economías africanas, para el período 2016-2020.

METODOLOGÍA

Respecto a los datos que han sido utilizados en el presente estudio, la información requerida corresponde a las variables de grado de cualificación del personal docente, tasa de desempleo, producción agregada, población económicamente activa, servidores de internet entre otras variables de referencia. En estrecha concordancia con la premisa anterior, los datos que han sido requeridos para la elaboración de la presente investigación, han sido extraídos del Banco Mundial (World Bank, 2023), Mo Ibrahim Foundation (Mo Ibrahim Foundation, 2023) y las bases de datos del Global Change Data Lab (Our World in Data, 2022).

En relación a los métodos que han sido empleados en el presente estudio, se realizó un análisis cuantitativo de los datos a través del Método Generalizado de Momentos (GMM) en diferencias, dos etapas y con corrección de errores estándar, con la finalidad de evaluar y analizar la contribución que tiene el grado de cualificación del personal docente sobre la variable de empleabilidad en el sector empresarial africano, para el período 2016-2020. En efecto, el modelo base de panel dinámico puede representado a través de la ecuación (1):

$$y_{it} = \alpha_i + x'_{it}\beta + \delta y_{i,t-1} + \epsilon_{it} \quad (1)$$

En donde:

y_{it} = Variable dependiente

x_{it}^{\wedge} = Matriz de variables independientes

$y_{(i,t-1)}$ = Variable dependiente rezagada

β = Coeficientes de las variables independientes

δ = Coeficiente de la variable dependiente rezagada

α = Término de error específico de grupo

ϵ_{it} = Término de Perturbación

Generalmente, el método GMM se fundamenta en el supuesto de que la estimación de un determinado parámetro puede ser realizado a través del reemplazo de una condición de momento poblacional por su análogo muestral (Greene, 2018). A modo introductorio, se puede conceptualizar al término μ como la media de una población que es independiente e idénticamente distribuida; en este contexto, el primer momento de la población es equivalente a cero:

$$E(y - \mu) = 0 \quad (2)$$

El resultado de la aplicación del principio del método GMM sobre la ecuación (2), se expresa en la ecuación (3):

$$\frac{1}{N} \sum_{i=1}^N (y_i - \hat{\mu}) = 0 \quad (3)$$

$$\hat{\mu} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N y_i \quad (4)$$

Al término $\hat{\mu}$ se le puede definir como el estimador del Método de Momentos (MM). En este sentido, las siguientes expresiones matemáticas se enmarcan en el contexto de una regresión por Mínimos Cuadrados Ordinarios (OLS):

$$y = x'\beta + u \quad (5)$$

$$E(u|x) = 0 \rightarrow E(xu) = 0 \quad (6)$$

$$E(xu) = E_x\{E(xu|x)\} = E_x\{xE(u|x)\} = 0 \quad (7)$$

Al realizar el proceso de reemplazo de uno de los términos de la ecuación (7), se obtiene la siguiente expresión:

$$E(xu) = E\{x(y - x'\beta)\} = 0 \quad (8)$$

El resultado de la aplicación del principio de analogía se presenta mediante las ecuaciones (9) y (10):

$E\{x(y - x'\beta)\} \rightarrow \frac{1}{N} \sum_{i=1}^N x_i(y_i - x_i'\beta) = 0$	(9)
---	-----

$\hat{\beta} = (\sum_i x_i x_i')^{-1} \sum_i x_i y_i$	(10)
---	------

Su correspondiente equivalente matricial se puede expresar mediante la ecuación (11):

$\hat{\beta} = (X'X)^{-1}X'y$	(11)
-------------------------------	------

En este escenario, el término de perturbación puede afectar a uno o más componentes de x ; por lo que no se puede emplear el estimador OLS; por lo que se asume la existencia de un vector z que cumple las siguientes condiciones:

$E(zu) = 0$	(12)
-------------	------

$\text{rang } E(z'z) = l$	(13)
---------------------------	------

$\text{rang } E(z'x) = k$	(14)
---------------------------	------

En donde:

l = cantidad de condiciones de momentos

k = número de parámetros

Para el caso de $l=k$, se puede utilizar el estimador de GMM; para $l < k$, el estimador por Mínimos Cuadrados Generalizados (GMM) escoge el valor de $\hat{\beta}$ que minimiza la siguiente función cuadrática de momentos:

$$\hat{\beta} \equiv \arg \min_{\beta} \left\{ \frac{1}{N} \sum_i z_i u_i(\beta) \right\}' \left\{ \frac{1}{N} \sum_i z_i u_i(\beta) \right\} \quad (15)$$

En el contexto de la regresión por el método OLS se enmarca la ecuación (16)

$$u_i(\beta) = y_i - x_i' \beta \quad (16)$$

Al considerar la función cuadrática que se expresa en la ecuación (17):

$$\hat{\beta} \equiv \arg \min_{\beta} \left\{ \frac{1}{N} \sum_i z_i u_i(\beta) \right\}' W \left\{ \frac{1}{N} \sum_i z_i u_i(\beta) \right\} \quad (17)$$

En donde W es una matriz simétrica y definida positiva; por lo que el estimador GMM puede representarse mediante la ecuación (18):

$$\hat{\beta} \equiv \arg \min_{\beta} Q(\beta) \quad (18)$$

Para el caso de la regresión lineal expresada en la ecuación (5), se puede definir a la matriz W de la siguiente manera:

$$W = \left(\frac{1}{N} \sum_i z_i z_i' \right)^{-1} \quad (19)$$

Por consiguiente, se obtiene el estimador de Mínimos Cuadrados en 2 etapas (2SLS):

$$\hat{\beta} = \left\{ \left(\frac{1}{N} \sum_i x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum_i z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum_i z_i x_i' \right) \right\}^{-1} \times \left(\frac{1}{N} \sum_i x_i z_i' \right) \left(\frac{1}{N} \sum_i z_i z_i' \right)^{-1} \left(\frac{1}{N} \sum_i z_i y_i' \right) \quad (20)$$

RESULTADOS

Respecto a los hallazgos del presente trabajo, a través de la Tabla 1 se presentan los coeficientes estimados del modelo econométrico de panel dinámico mediante el Método Generalizado de Momentos (GMM) en diferencias, dos etapas y con errores estándar corregidos, sobre la estimación de la relación entre el grado de cualificación del personal docente y la tasa de desempleo en el sector empresarial africano para el período 2016-2020.

Tabla 1. *Estimación econométrica a través del Método Generalizado de Momentos en diferencias, dos etapas y con errores estándar corregidos.*

Group variable	id	Number groups	12	Obs per group: min	3	
Time variable	year	N. instruments	6	Obs per group: avg	3	
				Obs per group: max	3	
Indesempleo	Coefficiente	Corrected S.E.	t	P> t 	[95% Conf. Interval]	
Indesempleo L1.	-2.7536	4.812004	-0.57	0.578	-13.23806	7.730856
lnTeacherQualif	-2.321192	1.227881	-1.89	0.083	-4.996514	0.35413
lnServInter	0.1089489	0.4164166	0.26	0.798	-0.7983448	1.016243

year	0.2273451	0.1362136	1.67	0.121	-0.0694389	0.524129
y_2	-0.1411542	0.1789755	-0.79	0.446	-0.5311082	0.2487998
Arellano-Bond test for AR (1) in first differences:			z	2.62	Pr > z	0.009
Arellano-Bond test for AR (2) in first differences:			z	1.45	Pr > z	0.148
Sargan test of overid. restrictions:			chi2(1)	0.17	Prob > chi2	0.678
Hansen test of overid. restrictions:			chi2(1)	0.38	Prob > chi2	0.540

En función a los resultados del Método Generalizado de Momentos (GMM) en diferencias, dos etapas y con corrección de errores estándar, se determinó la existencia de una incidencia negativa y significativa (90% de confianza) del grado de cualificación del personal docente sobre la tasa de desempleo en el sector empresarial africano, para el período 2016-2020. En estrecha correspondencia con la aseveración anterior, a medida que se incrementa el grado de cualificación de la docencia, se produce una mayor generación y acumulación de capital humano, lo cual tiene una contribución directa sobre una mayor probabilidad de que los jóvenes puedan acceder a más oportunidades laborales, en donde se requiera de mano de obra calificada. En este sentido, las estrategias de política orientadas al incremento del nivel de cualificación del personal docente, tendrán implicancias directas sobre la reducción de las tasas de desempleo en el sector empresarial africano para el período 2016-2020.

En base a los resultados que se presentan en la Tabla 1, el P-valor del test de Arellano-Bond sobre autocorrelación de primer orden fue equivalente a 0.009, un valor menor a 0.05, por lo que se pudo rechazar la hipótesis nula que postulaba la inexistencia de autocorrelación de primer orden. En consecuencia, sí existe autocorrelación de primer orden en las primeras diferencias de los términos de perturbación. Por su parte, el P-valor del test de Arellano-Bond sobre autocorrelación de orden 2 fue igual a 0.148, un valor mayor a 0.05, lo que significó que no se rechazó la hipótesis nula que negaba la existencia de autocorrelación de segundo orden; por consiguiente, no existe autocorrelación de segundo orden en las primeras diferencias de los términos de perturbación. En estrecha concordancia con la información anterior, se pudo comprobar la validez en materia de consistencia de los estimadores para el caso del modelo econométrico de panel dinámico con la utilización del Método Generalizado

de Momentos, debido a que sí existe autocorrelación de primer orden, pero no de segundo orden.

Generalmente, la validez en términos de instrumentos implica que no se tiene que rechazar la hipótesis nula que hace referencia a una correcta sobre identificación en las ecuaciones del modelo econométrico. En relación a los resultados presentados en la Tabla 1, el P-valor del estadístico de la prueba de Hansen fue equivalente a 0.540, un valor mayor a 0.05, por lo que no se pudo rechazar la hipótesis nula que afirmaba la existencia de una sobre identificación válida en las ecuaciones en cuestión. En base a los resultados de la prueba de Hansen, se comprobó la validez en la especificidad del modelo econométrico de panel dinámico a través del Método Generalizado de Momentos en términos de la utilización de instrumentos.

En estrecha concordancia con la premisa anterior, a través de la Tabla 2 se presentan los coeficientes estimados de la estimación econométrica mediante los métodos Within y GLS, respecto a la relación existente entre la participación laboral y las tasas de desempleo en el contexto empresarial africano para el período 2016-2020 (Modelo I).

Tabla 2. *Estimación econométrica de panel estático (Modelo I).*

	Invaract	Coeficiente	S.E.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GLS Econometric regression	Indeseempleov	-0.0538079	0.0091008	-5.91	0.000	-0.071645	-0.0359707
	lnev	-0.2807826	0.10415	-2.70	0.007	-0.4849129	-0.0766523
	Constante	5.468786	0.4223957	12.95	0.000	4.640906	6.296667
	Group variable	Id	Estadístico Test Wald		Number of groups	12	
	R-sq: within	0.4786	Wald chi2(3)	47.43	Obs per group: min	5	
	R-sq: between	0.3516	P-valor Prueba Wald		Obs per group: avg	5	
	R-sq: overall	0.3520	Prob > chi2	0.0001	Obs per group: max	5	

	Invaract	Coefficiente	S.E.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Within Econometric regression	Indeseempleov	-0.0493259	0.0096366	-5.12	0.000	-0.0687233	-0.0299286
	lnevhh	-0.3325239	0.1075693	-3.09	0.003	-0.5490497	-0.1159981
	Constante	5.672201	0.4343661	13.06	0.000	4.797867	6.546534
	Group variable	Id	Estadístico Prueba F		Number of groups		12
	R-sq: within	0.4825	F (2, 46)	21.45	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.3025	P-valor Prueba F		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.3033	Prob > F	0.0000	Obs per group: max		5

En función a los coeficientes de las estimaciones econométricas GLS y Within, se pudo determinar la existencia de una relación inversa, negativa y significativa (99% de confianza) entre los niveles de empleabilidad y la tasa de desempleo para el período 2016-2020. En este sentido, a medida que se incrementa la tasa de desempleo en 1%, se produce una reducción en los niveles de empleabilidad en el sector empresarial africano equivalente a -0.0538% y -0.0493% para los casos de los modelos GLS y Within, respectivamente. Por consiguiente, estos resultados complementan de forma oportuna a los resultados de los coeficientes estimados del Método Generalizado de Momentos, debido a que se puede trazar una línea secuencial y causal entre las variables de cualificación del personal docente, tasa de desempleo y los niveles de empleabilidad. Respecto a la premisa anterior, un mayor grado de cualificación de la docencia tendrá efectos directos sobre la reducción de las tasas de desempleo y el incremento en los niveles de empleabilidad en el sector empresarial para el período 2016-2020.

En función a los resultados del Test de Wald (P-valor = 0.0001), se rechazó la hipótesis nula que aseveraba que el valor de los coeficientes era equivalente a cero; por ende, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico en cuestión. De igual forma, mediante los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P-valor = 0.0000) se concluyó que el modelo econométrico

utilizado tiene un adecuado nivel de ajuste en relación a los presentes datos. En correspondencia con la información anterior, a través de la Tabla 3 se presentan los coeficientes estimados de los modelos de panel estático con corrección de errores estándar para la estimación denominada Modelo I.

Tabla 3. *Estimación econométrica de panel estático con corrección de errores estándar (Modelo I).*

	Invaract	Coeficiente	S.E.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GLS Econometric regression (Robust S.E.)	Indeseempleov	-0.0538079	0.0155595	-3.46	0.001	-0.084304	-0.0233118
	lnevvh	-0.2807826	0.0848659	-3.31	0.001	-0.4471168	-0.1144485
	Constante	5.468786	0.3581477	15.27	0.000	4.76683	6.170743
	Group variable	Id	Estadístico Test Wald		Number of groups		12
	R-sq: within	0.4786	Wald chi2(3)	15.42	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.3516	P-valor Prueba Wald		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.3520	Prob > chi2	0.00040	Obs per group: max		5
	Invaract	Coeficiente	S.E.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Within Econometric regression (Robust S.E.)	Indeseempleov	-0.0493259	0.017457	-2.83	0.017	-0.0877485	-0.0109034
	lnevvh	-0.3325239	0.0587468	-5.66	0.000	-0.4618248	-0.203223
	Constante	5.672201	0.2506788	22.63	0.000	5.12046	6.223941
	Group variable	Id	Estadístico Prueba F		Number of groups		12
	R-sq: within	0.4825	F (2, 11)	16.12	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.3025	P-valor Prueba F		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.3033	Prob > F	0.0005	Obs per group: max		5

Tal como se presenta en la Tabla 3, a través de los coeficientes de la estimación econométrica GLS con errores estándar corregidos, se determinó la existencia de una relación inversa, negativa y significativa (99% de confianza) entre los niveles de empleabilidad y la tasa de desempleo en el sector empresarial africano para el período 2016-2020. En consecuencia, a medida que se incrementa la tasa de desempleo en 1%, se produce una reducción en los niveles de empleabilidad en el sector empresarial africano equivalente a -0.0538%. Respecto a la premisa anterior, un mayor grado de cualificación de la docencia tendrá efectos directos sobre la reducción de las tasas de desempleo y el incremento en los niveles de empleabilidad en el sector empresarial africano para el período 2016-2020.

Respecto a los coeficientes de la estimación econométrica within que se presentan en la Tabla 3, se concluyó sobre la existencia de una relación inversa, negativa y significativa (95% de confianza) entre los niveles de empleabilidad y la tasa de desempleo en el sector empresarial africano para el período 2016-2020; por lo que las variables de empleabilidad y tasa de desempleo se vinculan de forma inversamente proporcional, ya que a medida que se produce un incremento en una de ellas, la otra variable se comportará de forma opuesta.

En función a los resultados del Test de Wald (P-valor = 0.0004), se pudo rechazar la hipótesis nula que postulaba que el valor de los coeficientes era equivalente a cero; por ende, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico. De igual manera, mediante los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P-valor = 0.0005) se concluyó que el modelo econométrico tiene un adecuado nivel de ajuste en relación a los presentes datos.

En este sentido, la relevancia de la variable de cualificación del personal docente se puede ser presentada mediante sus aportes en términos de los logros educativos y la producción agregada; en la Tabla 4 se presenta la estimación econométrica a través de los métodos Within y GLS, respecto a la cuantificación de la relación existente entre el grado de cualificación del personal docente y la actividad económica en el contexto africano para el período 2016-2020 (Modelo II).

Tabla 4. Estimación econométrica de panel estático (Modelo II).

	Invaract	Coefficiente	S.E.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GLS Econometric regression	InteacherQualif	0.0814905	0.0204803	3.98	0.000	0.0413499	0.1216311
	lnpibpc	1.11314	0.0765954	14.53	0.000	0.9630156	1.263264
	Constante	15.25177	0.6943159	21.97	0.000	13.89094	16.61261
	Group variable	Id	Estadístico Test Wald		Number of groups		12
	R-sq: within	0.8654	Wald chi2(2)	293.51	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.0245	P-valor Prueba Wald		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.0257	Prob > chi2	0.0000	Obs per group: max		5
	Invaract	Coefficiente	S.E.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Within Econometric regression	InteacherQualif	0.080422	0.0204911	3.92	0.000	0.0391756	0.1216685
	lnpibpc	1.127352	0.0771916	14.6	0.000	0.9719733	1.28273
	Constante	15.15559	0.525288	28.85	0.000	14.09824	16.21294
	Group variable	Id	Estadístico Prueba F		Number of groups		12
	R-sq: within	0.8654	F (2, 46)	147.87	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.0245	P-valor Prueba F		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.0257	Prob > F	0.0000	Obs per group: max		5

En base a los coeficientes de las estimaciones econométricas GLS y Within, se determinó la existencia de una relación directa, positiva y significativa (99% de confianza) entre el grado de cualificación de la docencia y la producción agregada para el período 2016-2020. En este sentido, a medida que aumenta el nivel de cualificación del personal docente en 1%, se produce un incremento en la producción agregada

equivalente a 0.0814% y 0.0804% para los casos de los modelos econométricos GLS y Within, respectivamente.

En consecuencia, la importancia de la variable del grado de cualificación de la docencia no solo se refleja en sus aportes sobre la empleabilidad, sino también sobre su efecto directo en la producción agregada. Respecto a la premisa anterior, las políticas y estrategias orientadas al incremento del grado de cualificación de la docencia tendrán implicancias sobre las variables de empleabilidad y producción agregada.

En función a los resultados del Test de Wald (P-valor = 0.0000), se rechazó la hipótesis nula que afirmaba que el valor de los coeficientes era igual a cero; por consiguiente, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico. De igual manera, a través de los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P-valor = 0.0000) se concluyó que el modelo econométrico utilizado tiene un adecuado grado de ajuste respecto a los presentes datos. En estrecha correspondencia con la premisa anterior, mediante la Tabla 5 se presentan los coeficientes estimados de los modelos econométricos con corrección de errores estándar para la estimación denominada Modelo II.

Estimación econométrica de panel estático con corrección de errores estándar
Tabla 5. (Modelo II)

	Invaract	Coeficiente	S.E.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GLS Econometric regression (Robust S.E.)	InteacherQualif	0.0814905	0.0259746	3.14	0.002	0.0305812	0.1323998
	Inpibpc	1.11314	0.1246536	8.93	0.000	0.8688232	1.357457
	Constante	15.25177	0.651376	23.41	0.000	13.9751	16.52845
	Group variable	Id	Estadístico Test Wald		Number of groups	12	
	R-sq: within	0.8654	Wald chi2(2)	138.47	Obs per group: min	5	
	R-sq: between	0.0245	P-valor Prueba Wald		Obs per group: avg	5	
	R-sq: overall	0.0257	Prob > chi2	0.00040	Obs per group: max	5	
	Invaract	Coeficiente	S.E.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	

Within Econometric regression (Robust S.E.)	InteacherQualif	0.080422	0.0264722	3.04	0.011	0.022157	0.138687
	lnpibpc	1.127352	0.1263205	8.92	0.000	0.8493223	1.405381
	Constante	15.15559	0.8508131	17.81	0.000	13.28297	17.02822
	Group variable	Id	Estadístico Prueba F		Number of groups		12
	R-sq: within	0.8654	F (2, 11)	70.73	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.0245	P-valor Prueba F		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.0257	Prob > F	0.0000	Obs per group: max		5

A través de los coeficientes de la estimación econométrica GLS con corrección de errores estándar, se pudo determinar la existencia de una relación directa, positiva y significativa (99% de confianza) entre el grado de cualificación de la docencia y la producción agregada en el contexto africano para el período 2016-2020. Por consiguiente, a medida que se incrementa el nivel de cualificación del personal docente en 1%, la producción agregada aumenta en 0.08149%. En relación a la aseveración anterior, un mayor grado de cualificación de la docencia no solo tendrá efectos directos sobre la reducción de las tasas de desempleo y el incremento de la empleabilidad, sino también sobre la producción agregada en el contexto africano para el período 2016-2020. Respecto a la estimación econométrica Within, se concluyó sobre la existencia de una relación directa, positiva y significativa (95% de confianza) entre el grado de cualificación del personal docente y la producción agregada para el período 2016-2020.

En función a los resultados del Test de Wald (P-valor = 0.0004), se rechazó la hipótesis nula que afirmaba que el valor de los coeficientes era equivalente a cero; en consecuencia, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico. De igual forma, a través de la prueba F de significancia conjunta (P-valor = 0.0000) se concluyó que el modelo econométrico tiene un adecuado nivel de ajuste respecto a los presentes datos.

En función a la importancia del grado de cualificación del personal docente en materia de los logros educativos, a través de la Tabla 6 se presenta la estimación econométrica a través de los métodos Within y GLS, respecto a la relación existente entre los logros

en el sector educación y el nivel de cualificación de la docencia en el contexto africano para el período 2016-2020 (Modelo III).

Tabla 6. Estimación econométrica de panel estático (Modelo III)

	Invaract	Coficiente	S.E.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GLS Econometric regression	InteacherQualif	0.0618029	0.0141283	4.37	0.000	0.034112	0.0894937
	Inspervtot	1.127509	0.2990995	3.77	0.000	0.5412852	1.713734
	Constante	-3.21773	1.202617	-2.68	0.007	-5.574815	-0.860645
	Group variable	Id	Estadístico Test Wald		Number of groups	12	
	R-sq: within	0.5939	Wald chi2(2)	69.93	Obs per group: min	5	
	R-sq: between	0.0362	P-valor Prueba Wald		Obs per group: avg	5	
	R-sq: overall	0.0386	Prob > chi2	0.0000	Obs per group: max	5	
	Invaract	Coficiente	S.E.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	
Within Econometric regression	InteacherQualif	0.0621035	0.0144513	4.30	0.000	0.0330146	0.0911923
	Inspervtot	1.123848	0.3085015	3.64	0.001	0.5028664	1.744829
	Constante	-3.203973	1.231713	-2.6	0.012	-5.683282	-0.7246642
	Group variable	Id	Estadístico Prueba F		Number of groups	12	
	R-sq: within	0.5939	F (2, 46)	33.63	Obs per group: min	5	
	R-sq: between	0.0361	P-valor Prueba F		Obs per group: avg	5	
	R-sq: overall	0.0385	Prob > F	0.0000	Obs per group: max	5	

En base a los resultados de las estimaciones econométricas GLS y Within, se pudo determinar la existencia de una relación directa, positiva y significativa (99% de confianza) entre el grado de cualificación de la docencia y la consecución de logros

educativos en el contexto africano para el período 2016-2020. Por consiguiente, a medida que aumenta el nivel de cualificación del personal docente en 1%, se produce un incremento en la variable del logro educativo equivalente a 0.0618% y 0.0621% para los modelos econométricos GLS y Within, respectivamente. En consecuencia, la importancia de la variable del grado de cualificación de la docencia no solo se refleja en sus aportes sobre la empleabilidad, sino también sobre su efecto directo en la consecución de logros educativos. Respecto a la información anterior, las políticas y estrategias orientadas al incremento del grado de cualificación de la docencia tendrán implicancias no solo sobre las variables de empleabilidad y producción agregada, sino también sobre el logro educativo.

En función a los resultados del Test de Wald (P-valor = 0.0000), se pudo rechazar la hipótesis nula que postulaba que el valor de los coeficientes era equivalente a cero; por ende, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico. Mediante la prueba F de significancia conjunta (P-valor = 0.0000), se pudo concluir que el modelo econométrico utilizado tiene un adecuado nivel de ajuste en relación a los presentes datos. En correspondencia con la premisa anterior, a través de la Tabla 7 se presentan los coeficientes de las estimaciones econométricas con corrección de errores estándar para el caso del Modelo III.

Estimación econométrica de panel estático con corrección de errores estándar
Tabla 7. (Modelo II)

	Invaract	Coeficiente	S.E.	z	P> z	[95% Conf. Interval]	
GLS Econometric regression (Robust S.E.)	InteacherQualif	0.0618029	0.021907	2.82	0.005	0.018866	0.1047398
	Inespervtot	1.127509	0.2752782	4.10	0.000	0.587974	1.667045
	Constante	-3.21773	1.117554	-2.88	0.004	-5.408095	-1.027365
	Group variable	Id	Estadístico Test Wald		Number of groups	12	
	R-sq: within	0.5939	Wald chi2(2)	41.03	Obs per group: min	5	
	R-sq: between	0.0362	P-valor Prueba Wald		Obs per group: avg	5	
	R-sq: overall	0.0386	Prob > chi2	0.0000	Obs per group: max	5	
	Invaract	Coeficiente	S.E.	t	P> t	[95% Conf. Interval]	

Within Econometric regression (Robust S.E.)	InteacherQualif	0.0621035	0.0223026	2.78	0.018	0.0130157	0.1111912
	lnespervtot	1.123848	0.2925452	3.84	0.003	0.4799601	1.767735
	Constante	-3.203973	1.160555	-2.76	0.019	-5.758337	-0.6496096
	Group variable	Id	Estadístico Prueba F		Number of groups		12
	R-sq: within	0.5939	F (2, 11)	19.43	Obs per group: min		5
	R-sq: between	0.0361	P-valor Prueba F		Obs per group: avg		5
	R-sq: overall	0.0385	Prob > F	0.00020	Obs per group: max		5

En base a la estimación econométrica GLS con errores estándar corregidos, se pudo determinar la existencia de una relación directa, positiva y significativa (99% de confianza) entre el grado de cualificación de la docencia y la consecución de logros educativos en el contexto africano para el período 2016-2020. Por ende, a medida que se incrementa el nivel de cualificación del personal docente en 1%, se produce un aumento en la variable del logro educativo equivalente a 0.0618%. Respecto a la aseveración anterior, un mayor grado de cualificación de la docencia no solo tendrá efectos directos sobre la reducción de las tasas de desempleo y el incremento de la empleabilidad y la producción agregada, sino también sobre los logros educativos en el contexto africano para el período 2016-2020. En relación a los resultados de la estimación econométrica Within, se concluyó sobre la existencia de una relación positiva y significativa (95% de confianza) entre el grado de cualificación del personal docente y el logro educativo para el período 2016-2020.

En función a los resultados del Test de Wald (P-valor = 0.0000), se rechazó la hipótesis nula que postulaba que el valor de los coeficientes era igual a cero; en consecuencia, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico. De igual manera, mediante los resultados de la prueba F de significancia conjunta (P-valor = 0.0002) se concluyó que el modelo econométrico tiene un adecuado nivel de ajuste en relación a los presentes datos.

DISCUSIÓN

En base a los coeficientes de la estimación econométrica mediante el Método Generalizado de Momentos (GMM) en diferencias, dos etapas y con errores estándar corregidos, se determinó la existencia de una incidencia negativa y significativa del grado de cualificación docente sobre la tasa de desempleo para el contexto de las economías africanas en el período 2016-2020. Respecto a la aseveración anterior, se pudo concluir sobre el efecto directo que tiene un mayor grado de cualificación del personal docente sobre el incremento de los niveles de empleabilidad en el sector empresarial africano. Respecto a los resultados de las pruebas de Arellano-Bond sobre autocorrelación de primer (P-valor = 0.009) y segundo orden (P-valor = 0.148), se pudo comprobar la validez en la consistencia de los estimadores del modelo econométrico GMM. En función a los resultados del Test de Hansen (P-valor = 0.540), se comprobó la validez en la especificidad del presente modelo econométrico de panel dinámico mediante GMM, en materia de la utilización de instrumentos.

Al contrastar los resultados del presente estudio con el trabajo de Díaz (2019) se encontraron similitudes, debido a que en este trabajo se realizó una investigación en función a 46 artículos que han sido revisados, con la finalidad de identificar tanto los temas abordados así como los principales resultados respecto a las prácticas educativas que tienen mayor impacto sobre la empleabilidad. En estrecha correspondencia con la información anterior, entre el conjunto de las categorías que se desprenden del análisis de contenido sobre los 46 artículos, se encontraron las siguientes: Competencias transversales para la empleabilidad (12 artículos), equidad y empleabilidad (4), fomento de la empleabilidad (10), movilidad estudiantil y empleabilidad (3), programas educativos y empleabilidad (10), y relación universidad-mercado laboral (7). En torno a la categoría vinculada a la variable de competencias transversales para la empleabilidad, los artículos estudiados han puesto el énfasis sobre la relevancia e importancia del desarrollo de habilidades informativas en el contexto de las instituciones educativas, como parte del conjunto de estrategias que se requieren para la preparación de los estudiantes en términos de su inserción en el mercado laboral (Díaz, 2019).

Respecto a la categoría de equidad y empleabilidad, los artículos analizados en la investigación se han centrado en el estudio sobre la existencia de brechas en la educación y el trabajo, en función a las dimensiones de género, etnia, nivel socioeconómico, orientación sexual y creencias. En efecto, ciertos estudios concluyeron que para el caso de las mujeres, la educación superior se ha constituido en una importante

herramienta en su proceso de preparación respecto al mercado laboral, además se reportó que ellas siguen siendo susceptibles a ser objeto de discriminación de género en su respectivo entorno de trabajo. En función a la categoría vinculada al fomento de la empleabilidad, ciertos estudios reportaron la inexistencia de un nivel de correspondencia y concordancia entre las competencias que los estudiantes que desarrollan en su formación universitaria y aquellas capacidades que son requeridas y demandadas por el mercado laboral. Respecto a la aseveración anterior, en base a esa información, los administradores y docentes pueden unir esfuerzos en términos del desarrollo de programas y estrategias educativos orientados al fomento de las competencias demandadas por el sector laboral; en particular, estas estrategias pueden tener implicancias sobre el abordaje de los tópicos de desempleo en egresados y la escasez de capital humano calificado a nivel empresarial (Díaz, 2019).

En torno a la categoría de empleabilidad e internacionalización, los artículos analizados han puntualizado sobre el grado de valoración que les confieren los empleadores a las competencias desarrolladas por los estudiantes en sus experiencias laborales y académicas en el extranjero. En contraste, los estudiantes no han considerado del todo a la variable de la movilidad internacional, como un factor relevante para el desarrollo de capacidades y competencias para el mercado laboral. Respecto a la premisa anterior, para el caso de los estudiantes que han culminado una determinada experiencia internacional, en la etapa inicial del proceso de inserción laboral, estos estudiantes le otorgan un alto grado de valoración al efecto directo que tiene esta experiencia sobre la empleabilidad. En estrecha concordancia con la información anterior, las experiencias laborales y académicas en el extranjero han fomentado las competencias que los estudiantes requieren para insertarse con mayor facilidad en el mercado laboral (Díaz, 2019).

Respecto a la categoría de programas educativos y empleabilidad, los artículos analizados han abordado el grado de efectividad que tiene la implementación de programas educativos sobre la preparación que requieren los estudiantes en materia de empleabilidad. Específicamente, ciertos estudios han concluido que el desarrollo de prácticas profesionales virtuales ha contribuido de forma directa a la generación de competencias vinculadas de forma estrecha con la empleabilidad. De igual manera, para esta categoría se destacan las estrategias que vinculan a las tecnologías de la comunicación con el proceso de adopción de ciertas perspectivas educativas no tradicionales, en el marco del fomento de la empleabilidad en los estudiantes. Frente a este escenario, resulta fundamental el desarrollo de la documentación de las iniciativas orientadas al fomento de la empleabilidad, a través de la realización de trabajos de investigación (Díaz, 2019).

En este sentido, las categorías sobre empleabilidad que se han derivado del análisis de contenido de los artículos estudiados, se pueden constituir en líneas de investigación que pueden ser abordadas por el personal docente y los administradores del sector, que tengan cierto interés sobre la promoción de la empleabilidad en los estudiantes. Respecto a la premisa anterior, la publicación de artículos científicos puede tener una contribución directa sobre el proceso de promoción de la empleabilidad; este proceso se facilita con el apoyo que los administradores académicos puedan brindar a los docentes en materia de la ejecución de estrategias orientadas a la promoción de la empleabilidad a través de la docencia e investigación (Díaz, 2019).

Por su parte, los hallazgos del presente trabajo de investigación concuerdan con los resultados del estudio de García (2020), en donde se desarrolló una propuesta respecto a los programas públicos que puedan ofrecer soluciones a los problemas que se puedan suscitar en torno a la empleabilidad de los jóvenes a nivel mundial. En estrecha correspondencia con la información anterior, se destaca la necesidad de establecer una conexión estrecha entre el sistema educativo y las políticas de generación de puestos de trabajo. Para el caso de varias regiones del mundo, la educación formal que reciben los jóvenes es inadecuada, debido a que los sistemas y metodologías pedagógicas no se han adecuado a las modificaciones que se han venido presentando en el ecosistema educativo. En este sentido, las estrategias que se orienten a la consecución de mejoras en términos de empleabilidad, necesariamente tienen que enfocarse en el desarrollo no solo de capacidades técnicas sino también respecto a ciertas cuestiones específicas vinculadas a la flexibilidad y adaptación al cambio. De igual medida, se requiere que el desarrollo de conocimiento teóricos vaya acompañado de la formación práctica, con la finalidad de que los jóvenes puedan tener las capacidades que podrán utilizar en futuras tareas laborales (García, 2020).

Para el caso de las economías en donde se reportan mayores problemas de abandono y deserción escolar, los resultados de este tipo de proyectos no solo se tienen que materializar en el aumento en las tasas de escolaridad, sino también en el incremento de las competencias vinculadas a los tópicos de Matemáticas, lectura, escritura y comprensión. Respecto a la aseveración anterior, resulta de suma importancia y relevancia la existencia de un elevado grado de coordinación entre la oferta de formación educativa con la oferta laboral, con la finalidad de que no solo se incrementen los niveles de empleabilidad de los jóvenes, sino que también se promuevan nuevas áreas de conocimiento, como es el caso de las competencias vinculadas de forma estrecha con el proceso de digitalización (García, 2020).

De igual manera, los resultados de la presente investigación se asemejan de forma

parcial a los resultados del trabajo de Aguirre y Barraza (2021), ya que en este trabajo se realizó el diseño de una propuesta pedagógica en torno a la variable del trabajo colegiado entre docentes. En estrecha correspondencia con la premisa anterior, el concepto del trabajo colegiado se vincula de forma estrecha con el término del trabajo colaborativo, y entre sus principales objetivos se destaca la introducción de mejoras en el desempeño docente. A través de los resultados de una encuesta aplicada a 17 docentes, se pudo determinar que los docentes han sido conscientes de las demandas que presupone la implementación del trabajo colegiado en una determinada institución educativa. En particular, entre este conjunto de demandas, se destacan las que se vinculan con la organización y cultura laboral (ámbito institucional) y aquellas que hacen referencia a los tópicos éticos y académicos (ámbito personal) (Aguirre & Barraza, 2021).

Al contrastar los resultados con los de Sosa (2014), se encontraron coincidencias en los hallazgos, pues en este estudio se concluyó que existe una correlación significativa (coeficiente de correlación de Spearman = 0.712) entre la gestión de los recursos didácticos y la calidad de los procesos pedagógicos. En términos de las dimensiones de las variables de estudio, se encontró que el material educativo se correlacionó de forma positiva y significativa (coeficiente de Spearman = 0.505) con la dimensión de pertinencia de la variable de calidad de los procesos pedagógicos. De igual manera, se determinó la existencia de una correlación positiva y significativa (coeficiente de Spearman = 0.581) entre la organización del aula y la dimensión de eficiencia respecto a la variable de calidad. En este sentido, se pudo concluir respecto a la existencia de una correlación positiva y significativa (coeficiente de Spearman = 0.484) entre la dimensión del potencial humano y la dimensión de la eficacia respecto a la variable de calidad de los procesos pedagógicos (Sosa, 2014).

Por su parte, los resultados de la investigación coinciden con los resultados del estudio de Medina (2021), debido a que en este trabajo se pudo determinar que entre el conjunto de las líneas de acción requeridas para la consecución de mejoras en términos de la formación integral de los estudiantes, se encuentra la cualificación educativa del personal docente. De igual forma, se resalta que la importancia de la cualificación de los docentes no solo se refleja en la mejora de su desempeño laboral, sino también sobre su contribución al desarrollo de conocimientos en el interior de la comunidad de los profesionales del rubro educativo (Medina, 2021).

CONCLUSIONES

En base a los resultados de la estimación econométrica a través del Método Generalizado de Momentos (GMM) en diferencias, dos etapas y con errores estándar corregidos, se determinó la existencia de una incidencia negativa y significativa (90% de confianza) del grado de cualificación del personal docente sobre la tasa de desempleo en el sector empresarial africano, para el período 2016-2020. En estrecha correspondencia con la aseveración anterior, a medida que se incrementa el grado de cualificación de la docencia, se incrementa el capital humano en los jóvenes, lo que posibilitará a que tengan mayores herramientas para poder acceder a trabajos que demanden mano de obra calificada. En este sentido, se pudo concluir sobre el efecto directo que tiene un mayor grado de cualificación en el personal docente sobre el incremento de los niveles de empleabilidad. En función a los resultados de las pruebas de autocorrelación de primer (P-valor = 0.009) y segundo orden (P-valor = 0.148), se pudo comprobar la validez en la consistencia de los estimadores econométricos del Método Generalizados de Momentos en diferencias, dos etapas y con errores estándar corregidos. De igual manera, a través de los resultados del Test de Hansen (P-valor = 0.540), se pudo comprobar la validez en la especificidad del modelo econométrico en términos de la utilización de instrumentos.

Asimismo, mediante los resultados de las estimaciones econométricas GLS y Within con errores estándar corregidos, se pudo comprobar la existencia de una incidencia positiva y significativa de la variable del grado de cualificación del personal docente tanto sobre el logro educativo como la producción agregada en el contexto africano para el período 2016-2020. En función a los resultados del Test de Wald, se pudo rechazar la hipótesis nula que postulaba que el valor de los coeficientes era equivalente a cero; por ende, las variables independientes son significativas ya que han agregado valor al modelo econométrico. De igual manera, mediante los resultados de la prueba F de significancia conjunta, se concluyó que el modelo econométrico tiene un adecuado nivel de ajuste en relación a los presentes datos. En base a estos resultados, se pudo aseverar sobre la importancia de la variable de cualificación del personal docente no solo en términos de sus aportes sobre el incremento en los niveles de empleabilidad, sino también sobre la consecución de logros educativos y el crecimiento de la producción agregada.

En estrecha correspondencia con la aseveración anterior, la implementación de estrategias orientadas a mejorar el grado o nivel de cualificación del personal docente tendrá una contribución directa sobre el incremento de la empleabilidad, la reducción

de las tasas de desempleo, la consecución de logros educativos y el crecimiento de la producción agregada, para el contexto africano. En este sentido, los impactos de estas medidas en estos países no van a ser igual para todos los casos, debido a las diferentes características inherentes a cada economía africana; sin embargo, la tendencia o patrón se vinculará de forma estrecha con la existencia de una relación directa entre el nivel de cualificación docente y la empleabilidad, en el sector empresarial africano, para el período 2016-2020.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Aguirre, F. J., & Barraza, L. (2021). El trabajo colegiado y sus implicaciones: diseño de una propuesta pedagógica. *Revista Educación*, 45(2). <https://doi.org/10.15517/revedu.v45i1.42985>
- Ber, M., & Biber, Francisco. (2018). La importancia de las oportunidades de aprendizaje laboral para estudiantes de secundaria. <http://bitly.ws/LjHY>
- Bitar, S. (2019). El Futuro del Trabajo en América Latina. ¿Cómo impactará la digitalización y qué hacer? <http://bitly.ws/LoR6>
- Deegan, J., & Martin, N. (2018). Demand Driven Education. Merging Work and Learning to Develop the Human Skills that Matter. <http://bitly.ws/Lo5p>
- Díaz, E. R. (2019). Educación Para La Empleabilidad: Enfoque De La Investigación Educativa. *IE Revista de Investigación Educativa de La REDIECH*, 10(19), 221–238. https://doi.org/10.33010/ie_rie_rediech.v10i19.715
- Franco, A. P., & Ñopo, H. (2018). Ser joven en el Perú: educación y trabajo. Grupo de Análisis para el Desarrollo (GRADE). <http://bitly.ws/Lois>
- García, J. (2020). La situación del empleo de los jóvenes y una propuesta de políticas públicas para afrontar el desempleo juvenil. *Revista Latinoamericana de Derecho Social*, 1(30), 65. <https://doi.org/10.22201/ijj.24487899e.2020.30.14072>
- Greene, W. (2018). *Econometric Analysis* (8th ed.). Pearson Education. <http://bitly.ws/IiGk>
- Guijosa, C. (2018). La educación debe responder a las demandas del mercado laboral, según Pearson. <http://bitly.ws/Lo5S>
- Medina, I. L. (2021). La Cualificación Docente y su Aporte en la Optimización de la

Labor del Profesorado en Latinoamérica. Revista Observatorio de Las Ciencias Sociales En Iberoamérica, 2(9), 1–7. <http://bitly.ws/LCyW>

Mo Ibrahim Foundation. (2023). The Most Comprehensive Dataset of African Governance. Explore Data. <http://bitly.ws/LjLC>

Our World in Data. (2022). Research and data to make progress against the world's largest problems. Teachers and professors. <http://bitly.ws/LjNs>

Portafolio. (2022). El papel de la educación para maximizar las oportunidades laborales. <http://bitly.ws/LiWF>

Sosa, C. (2014). Gestión de recursos didácticos y calidad de procesos pedagógicos en docentes de nivel inicial-2014. Universidad César Vallejo.

World Bank. (2023). World Development Indicators. Data. <http://bitly.ws/J3WB>